

May, 2026-yil

INTERFAOL METODLAR YORDAMIDA TALABALARNING AMALIY SAN'ATGA OID
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Xusnutdinova Fazilat Abdumananovna

Kamoliddin Behzod nomli Milliy rassomlik va Dizayn instituti

“Tasviriy va amaliy bezak san’ati” mutaxassisligi 1-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20261915>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tasviriy va amaliy san’atni o’qitishda interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Interfaol metodlar orqali talabalarning san’atga oid kompetensiyalarini rivojlantirish, mustaqil ishlash ko’nikmalarini shakllantirish hamda san’atga bo’lgan qiziqishini oshirishdagi o’rni tahlil qilingan. Shuningdek, amaliy misollar orqali zamonaviy pedagogik texnologiyalarning samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so’zlar: tasviriy san’at, amaliy san’at, interfaol metodlar, kompetensiya, ijodkorlik, pedagogik texnologiya, ta’lim samaradorligi.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение использования интерактивных методов в обучении изобразительному и прикладному искусству. Развитие художественных компетенций учащихся посредством интерактивных методов, формирование навыков самостоятельной работы и повышение интереса к искусству.

Также обоснована эффективность современных педагогических технологий на основе практических примеров.

Ключевые слова: изобразительное искусство, прикладное искусство, интерактивные методы, компетенции, творчество, педагогические технологии, эффективность обучения.

Abstract. This article discusses the importance of using interactive methods in teaching fine and applied arts. Developing students’ artistic competencies through interactive methods, independent learning skills, and increasing interest in art. The effectiveness of modern pedagogical technologies is also justified through practical examples.

Keywords: fine arts, applied arts, interactive methods, creativity, pedagogical technology, competencies, learning effectiveness.

Tasviriy va amaliy san’atni o’qitishda interfaol metodlardan foydalanish hozirgi globallashuv davrda ta’lim tizimida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, tasviriy va amaliy san’at fanlarini o’qitishda innovatsion yondashuvlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llash talabalarningsanatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda ijodiy salohiyatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. An’anaviy o’qitish usullari ko’pincha talabani passiv tinglovchiga aylantirsa, interfaol metodlar esa uni faol ishtirokchiga aylantiradi va dars jarayonini qiziqarli mazmunli bo’lishga asos bo’ladi.

Tasviriy va amaliy san’at insonni estetik didini shakllantiruvchi muhim sohalardan biri bo’lib, bu fanlarni samarali o’qitish uchun yangi metodlarni qo’llash zarur. Shu jihatdan interfaol metodlar ta’lim jarayonida muhim o’rin egallaydi

Interfaol metodlar – bu o’qituvchi va talabalar o’rtasidagi faol hamkorlikka asoslangan o’qitish usullaridan biridir. Bu metodlar orqali talabalar bilimni tayyor holda olmaydi, balki uni mustaqil ravishda izlab topadi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi. Bu esa olingan bilimni yanada mustahkamlaydi.

Interfaol metodlarning asosiy xususiyatlari orqali quyidagilardan iborat:

- talabalarni faollashtirish;
- mustaqil fikrlashni rivojlantirish;
- jamoada ishlash ko'nikmasini shakllantirish;
- muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish.
- talabalarda yangi bilim va ko'nikmalar hosil qilish.

Tasviriy san'at darslarida interfaol metodlardan foydalanish talabalarning tasavvurini kengaytiradi va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Quyidagi metodlar ayniqsa samarali hisoblanadi va bu metodlar o'quvchilarning yanada faol kreativ fikrlashiga asos bo'ladi

1. “Aqliy hujum” metodi

Bu metod orqali o'quvchilar berilgan mavzu bo'yicha erkin fikr bildiradi. Masalan, “Tabiat manzarasini tasvirlash” mavzusida o'quvchilar turli g'oyalarni ilgari suradi. Bu metod orqali talabalarni erkin fikrlashini rivojlantiradi, mavzuni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi, tasavvur va tafakkurni kengaytiradi, murakkab mavzularni soddalashtiradi

2. “Klaster” metodi

Bu metod orqali talabalar bir mavzu atrofida tushunchalarni tizimlashtiradi. Masalan, “Naqqoshlik” mavzusida turli naqsh turlari klaster ko'rinishida ifodalanadi. “Yog'och o'ymakorligi” mavzusida esa klaster tuzishda markazga asosiy mavzu yozilib, quyidagilar tarmoqlanadi:

- Asboblar
- Naqsh turlari
- Tarixi
- Mashhur ustalar
- Qo'llanilish sohalari

Bu orqali o'quvchilar mavzuni tizimli ravishda o'rganadi. Mavzuni kengroq va oson tushunishga yordam beradi.

3. “Rol o'ynash” metodi.

Talabalar rassom, naqqosh, dizayner yoki hunarmand rolini bajarib, ijodiy faoliyat bilan shug'ullanadi. Bu metod ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi va shakllantiradi.

4. “Loyiha” metodi.

Bu metod orqali talabalar mustaqil loyiha yaratadi. Masalan, Yogoch o'ymakorlik, naqqoshlik, ganchkorlik, kashtachilik, zardo'zlik kabi hunarmandchilik buyumlarini tayyorlash loyihasini yaratib dars jarayonini yanada mazmunli bo'lishiga hissa qo'shadi. Interfaol metodlardan foydalanish quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi:

- o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi ortadi;
- ijodiy yondashuv shakllanadi;
- bilimlar mustahkam o'zlashtiriladi;
- o'z fikrini erkin ifoda etish ko'nikmasi rivojlanadi;
- hamkorlikda ishlash malakasi shakllanadi.

Interfaol metodlar orqali o'quvchilar san'at asarlarini chuqurroq anglay boshlaydi va ularni tahlil qilish ko'nikmasi rivojlanadi. Interfaol metodlar – bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida faol hamkorlikni ta'minlovchi, fikr almashish, muhokama, tahlil va xulosa chiqarishga yo'naltirilgan usullar majmuasidir.

May, 2026-yil

Amaliy san'at darslarida interfaol metodlardan foydalanish juda muhimdir. Chunki bu fan ko'proq amaliy faoliyatga asoslanadi. Talabalar turli materiallar bilan ishlash orqali o'z ijodiy imkoniyatlarini namoyon etadi va fikrlash doirasini kengaytiradi. Talabalar mazkur kompetensiyalar orqali quyidagi vazifalarni bajarishlari mumkin.

- kulolchilik buyumlarini yasash;
- yog'och o'ymakorlik, naqshlar chizish;
- matoga bezak berish;
- dizayn elementlarini yaratish.

Interfaol metodlar bu jarayonda o'quvchini mustaqil fikrlashga va yangilik yaratishga undaydi

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim jarayoniga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Multimedia vositalari, prezentatsiyalar, video darslar orqali tasviriy san'atni o'qitish yanada samarali bo'lmoqda.

Bu orqali mashhur rassomlar asarlarini tahlil qilish, virtual galereyalar orqali san'atni o'rganish, grafik dasturlar yordamida dizayn yaratish kabi yangi fikrlar va bilimlarga rga bo'lish mumkin.

Bu esa o'quvchilarning nafaqat ijodiy, balki texnologik kompetensiyalarini ham rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy va amaliy san'atni rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Bu metodlar talabalar kompetensiyalarini rivojlantiradi, ularni mustaqil ishlashga o'rgatadi va san'atga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida interfaol metodlardan keng foydalanish orqali samarali natijalarga erishish mumkin. Shu sababli pedagoglar ushbu metodlarni chuqur o'rganib, amaliyotda qo'llashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008.
2. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
3. Xasanboyeva O. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011.
4. Qodirov B. Tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
5. Rasulov M. Amaliy san'at asoslari. – Toshkent: Cho'lpon, 2012.
6. Azizxo'jayev N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2006.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH